

Rustamov Voxidjon Arashovich
 Bojxona qo‘mitasi Inson resurslarini
 rivojlantirish va boshqarish boshqarmasi bosh
 inspektori
 e-mail: vrustamov1988@umail.uz.

BOJXONA ORGANLARIGA FUQAROLARNI QABUL QILISHDA SIFAT VA SAMARADORLIK: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi davlat bojxona xizmati organlariga qabul qilishda nomzodlarni tanlash va saralash jarayonlarining xizmat samaradorligini oshirishdagi ahamiyati tahlil qilinib, saralashni tashkil etishdagi muammo va yechimlar to‘g‘risida ma’lumotlar ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: tanlov, saralash, bojxona organlari, nomzod, mutaxassislik, ijtimoiy tenglik, shaffoflik, adolat, elektron xizmat, ochiq portal, shaxsiy kabinet, yakuniy suhbat, samaradorlik.

Bojxona organlari mamlakatimizning iqtisodiy xavfsizligini ta’minlash, kontrabanda va tovarlarning noqonuniy aylanishining oldini olish kabi muhim vazifalarni amalga oshiradi. Shu sababli, yuqori malakali kadrlarni tanlash mazkur vazifalarni samarali bajarishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasining “Davlat bojxona xizmati to‘g‘risida”gi Qonuniga muvofiq, bojxona organlaridagi xizmatga fuqarolarni saralash va qabul qilish ularning jinsi, irqi, millati, tili, dini, e’tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqeidan qat’i nazar quyidagi o‘ziga xos tamoyillar asosida amalga oshiriladi (1-rasm).

1-rasm. Nomzodlarni xizmatga qabul qilishning o‘ziga xos tamoyillari

Statistik ma’lumotlarga asosan, 2024-yilda bo‘sh lavozimlarning 30 foizi Bojxona instituti bitiruvchilari, 70 foizi tanlov asosida qabul qilingan fuqarolar hisobiga to‘ldirilgan.

Mavjud lavozimlarining qariyb 90 foizi oliy ma’lumot talab etadigan bojxona organlari uchun xizmatga intellektual saviya va bilim doirasi keng nomzodlarni qabul qilish, ayniqsa, dolzarb hisoblanadi.

Ta'kidlash joizki, 2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi[2] ning 10-maqsadida davlat xizmatida korrupsiya omillarini bartaraf etish, kadrlarni tanlov asosida ishga qabul qilish va ular faoliyati samaradorligini baholashning huquqiy asoslarini takomillashtirish belgilangan.

Bu yo'nalishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona xizmati organlarining faoliyatini tashkil etish to'g'risida" PQ-3665-son qarori[3] bilan nomzodlarni tanlash va saralashning huquqiy asosi yaratilgan.

Unga ko'ra, nomzodlar dastlabki va yakuniy saralash bosqichlaridan iborat tanlov asosida saralanib, dastlabki saralash quyidagi bosqichlarni (2-rasm) o'z ichiga oladi:

2-

rasm. Bojxona organlariga nomzodlarni saralash bosqichlari

Mazkur bosqichlardan muvaffaqiyatli o'tgan nomzod Bojxona qo'mitasi raisi o'rinbosari rahbarligidagi qabul komissiyada yakuniy suhbatdan o'tkazilib, uning aqliy salohiyati, xizmatni o'tashga ruhan tayyorligi baholanadi.

Saralash bosqichlari yakuniga ko'ra, tanlov e'lon qilingan lavozimlar soni bo'yicha eng yuqori reytingga erishgan nomzodlar xizmatga qabul qilinadi.

Ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-apreldagi "Bojxona ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PF-122-son Farmoni[4] bilan kadrlarni ochiqlik va shaffoflik tamoyillari asosida tanlash hamda tanlov jarayonlarining natijalari Internet tarmog'i orqali real vaqt rejimida e'lon qilib borilishini ta'minlash, shuningdek, bojxona organlariga xizmatga qabul qilishning shaffof mexanizmini o'z ichiga olgan axborot tizimini yaratish belgilangan.

Mazkur hujjatga asosan Bojxona qo'mitasining rasmiy veb-saytidagi interaktiv xizmatlar ruknida "Bojxona organlaridagi xizmatga nomzodlarni qabul qilishning yagona ochiq portali" ishga tushirilgan va bojxona organlarining barcha tuzilmalariga nomzodlarni qabul qilish mazkur portal orqali amalga oshiriladi.

Nomzod mustaqil ravishda portalda onlayn ro'yxatdan o'tadi va belgilangan ma'lumotlarni tizimga kiritish orqali ariza yuboradi. Shundan so'ng, portalda nomzodning shaxsiy kabineti shakllanadi.

Test sinovi va psixologik o'rganish bosqichi bo'yicha nomzodlarning qayd etgan natijalari onlayn tarzda, qolgan bosqichlari natijalari esa sinov qabul qilingan kunda uning shaxsiy kabinetiga yuboriladi.

Eng muhim jihati, saralash bosqichlari axborot texnologiyalaridan foydalangan holda shaffof o'tkazilib, ushbu jarayonlarni istalgan fuqaro mustaqil tarzda kuzatib borishi mumkin.

Korrupsiya va boshqa salbiy oqibatlar kelib chiqishining oldini olish maqsadida barcha saralash bosqichlari topshiriqlari nomzodlardan bir marotaba qabul qilinishi yo'lga qo'yilgan.

Tahlillarga ko'ra, birgina 2024-yilning o'zida 16 mingdan ortiq nomzod saralash tadbirlarida ishtirok etish uchun onlayn tarzda elektron ariza bilan murojaat qilgan bo'lib, shundan 185 nafari saralash tadbirlaridan muvaffaqiyatli o'tganligi uchun xizmatga qabul qilingan.

Shu alohida qayd etish lozimki, xizmatga qabul qilingan nomzodlarning barchasi xorijiy tillarni mukammal o'zlashtirgan, iqtisodiy va yuridik yo'nalishda yetarli bilimga ega.

Bu esa bojxona organlariga yuklatilgan vazifalarni samarali amalga oshirish, chegara bojxona postlarida fuqarolarga sifatli bojxona xizmatlarini ko'rsatishda o'zining ijobiy samarasini beradi.

Biroq, erishilgan ijobiy natijalar bilan birga tanlov jarayonlarning yanada samarali ishlashi uchun bir qator muammolarning yechimini topishga qaratilgan vazifalarni bajarish muhimdir.

Jumladan, tanlovda ishtirok etish uchun ariza topshirish Bojxona qo'mitasi rasmiy veb-sayti orqali belgilangan ma'lum bir davrda amalga oshirilishi sababli, tanlov o'tkazish muddatini aniqlash uchun nomzod doimiy ravishda portalni kuzatib borishi zarur. Bu esa tabiiyki unga noqulaylik tug'diradi.

Shu sababli, Bojxona qo'mitasining rasmiy veb-saytidagi "Bojxona organlaridagi xizmatga nomzodlarni qabul qilishning yagona ochiq portali"da "Tanlov o'tkazilishi to'g'risida xabardor qilish" tugmasini yaratish orqali portalda murojaat qoldirgan nomzodga tanlov o'tkazilishi haqida xabarnoma yuborish imkoniyatini joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Shuningdek, nomzodlar saralash bosqichlarida faqat o'zlarining erishgan natijalarini shaxsiy kabinetlari orqali kuzatib borish imkoniyatiga ega.

Tanlovning yanada shaffof va raqobat muhitida o‘tkazilishini ta’minlash maqsadida nomzodlarning saralash bosqichlarida erishgan natijalarini ularning shaxsiy kabinetiga yuborish bilan bir qatorda umumiy reyting asosida portalda e’lon qilib borish maqsadga muvofiq.

Bundan tashqari, nomzodlarning shikoyat va takliflarini ko‘rib chiqish uchun qo‘mita tarkibida mustaqil komissiya tashkil etish taklif etiladi.

Bu orqali nomzodlar o‘zlari qayd etgan natijalarini va reyting jadvalida egallagan o‘rnini kuzatib borishi hamda tanlov jarayonlarining yanada ochiq amalga oshirilishiga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining 2018-yil 10-oktyabrdagi “Davlat bojxona xizmati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish haqida”gi O‘RQ-502-son Qonuni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 – 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” PF-60-sonli Farmoni.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona xizmati organlarining faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida” PQ-3665-son qarori.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona xizmati organlarining faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida” PF-122-son Farmoni.